

IL NOVUM DI CRISTO NEI DETTI DI Mc 2,21-22: UNA LETTURA ESEGETICA E TEOLOGICA

Eleonora Raponi*

Introduzione

Con il presente articolo si intende approfondire il significato del *novum* di Cristo come è espresso nei detti di Mc 2,21-22, attraverso le metafore del pezzo di stoffa non cardato e del vino nuovo¹. I passi di Mc 2,21-22 sono letti con il metodo della semantica strutturale, che considera il testo come una struttura o sistema di elementi significanti che assumono, ciascuno, un significato in virtù delle molteplici relazioni che collegano gli elementi testuali². Seguendo tale metodo ci si è proposti di delineare il valore teologico-salvifico dei detti di Mc 2,21-22, traendolo fuori dalle relazioni di significato che quei detti condividono con il contesto più ampio di Mc 2,1-3,6, con quello immediatamente precedente di Mc 2,18-20 e con altri passi ritenuti pertinenti del Vangelo di Marco (Mc 9,3; 14,24). In particolare, l'analisi esegetica ha riguardato il significato degli aggettivi *agnaphos*, *kainos* e *neos*, usati come sinonimi³ in Mc 2,21-22 e forte-

* Professoressa di Teologia Biblica presso la Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, Roma.

¹ Più precisamente nel presente articolo ci si propone di sviluppare alcune riflessioni espresse *in nuce* nella conclusione della tesi di dottorato di: E. RAPONI, *Il significato dell'aggettivo καινός in Mc 1,27: una lettura esegetica e teologica*, Angelicum University Press, Romae 2016, 228-238. Quelle riflessioni, contenute nella conclusione della suddetta tesi e sviluppate nel presente articolo, in alcuni punti del medesimo articolo sono state citate letteralmente.

² A. J. GREIMAS, *Sémantique structurale. Recherche de méthode* (Langue et Langage), Larousse & Co., Paris 1966, 19; P. GUIRAUD, *Essais de stylistique* (Initiation a la linguistique: deuxième série), Éditions Klincksieck, Paris 1969, 52; P. RICOEUR, «Contribution d'une réflexion sur le langage a une théologie de la parole», in R. BARTHES *et alii* (cur.), *Exégèse et herméneutique* (Parole de Dieu), Éditions du Seuil, Paris 1971, 306, 308; IDEM, *Il conflitto delle interpretazioni*. Prefazione di A. Rigobello (Di fronte e attraverso 20), Jaca Book, Milano 1986, 89; J. CALLOUD, *Structural Analysis of Narrative* (The Society of Biblical Literature Semeia Supplements), Fortress Press, Philadelphia, PA 1976, 37; GROUPE D'ENTREVERNES, *Analyse sémiotique des textes. Introduction. Théorie - Pratique*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon ⁵1985, 8.

³ H. HAARBECK – H.G. LINK – C. BROWN, voce «καινός», in C. BROWN (cur.), *The New International Dictionary of New Testament Theology*, II, The Paternoster Press, Exeter – Grand Rapids, MI 1986, 671; R.F. COLLINS, voce «New», in D.N. FREEDMAN *et alii* (cur.), *The Anchor Bible Dictionary*, IV, Doubleday, New York 1992, 1087.

mente esplicativi della novità di Cristo. Il significato di tali aggettivi è stato approfondito attraverso il parallelo semantico con i passi di Mc 9,3 e di Mc 14,24, considerati nel presente studio perché presentano affinità tematiche e/o lessicali con l'uso degli stessi aggettivi in Mc 2,21-22. Dall'analisi semantica è scaturita una lettura teologica che tenta di spiegare come le immagini del pezzo di stoffa non cardato e del vino nuovo, utilizzate in Mc 2,21-22, possano esprimere la novità salvifica di Cristo.

Il primo momento dell'analisi esegetica è costituito dalla traduzione di Mc 2,21-22, che riflette il tentativo di comprendere il senso del testo, voluto dall'evangelista, e di esprimerlo in un linguaggio il più possibile adeguato a quel significato originario⁴. Nella traduzione dei termini si è cercato di rispettare il senso letterale⁵, che è il fondamento di ogni interpretazione.

In un secondo momento, l'analisi ha riguardato la funzione che i detti di Mc 2,21-22 svolgono nel ciclo delle controversie galilaiche (Mc 2,1-3,6), rilevando la valenza semantica che i due *logia* esprimono nella struttura letteraria di quelle controversie.

Un'attenzione particolare, poi, è stata data all'analisi esegetico-teologica di Mc 2,21-22 nel contesto della pericope di Mc 2,18-22, cogliendo, soprattutto, i tratti semantici che i due detti assumono in virtù delle relazioni di significato con la questione del digiuno, di cui si parla in Mc 2,18-20.

Infine, la valenza salvifica della novità di Cristo, espressa dalle due immagini del pezzo di stoffa non follato e del vino nuovo (Mc 2,21-22), è stata approfondita in riferimento agli abiti di Cristo trasfigurato, anch'essi non trattati dal follatore (Mc 9,3), e mediante il parallelo con il vino dell'Ultima Cena, che riceve un significato salvifico dalle parole interpretative di Gesù (Mc 14,24).

1. La traduzione di Mc 2,21-22

I passi⁶ di Mc 2,21-22 sono stati tradotti attenendosi soprattutto al significato letterale dei termini. La traduzione⁷ di Mc 2,21-22 è la seguente:

⁴ Cfr. H.-G. GADAMER, *Verità e metodo*. Traduzione e cura di G. Vattimo (Studi Bompiani), Bompiani, Milano ³1986 (orig. ted., *Wahrheit und Methode*, Tübingen 1960), 444-445.

⁵ San Tommaso d'Aquino (*S. Th.* I, q. 1, a. 10) riconosce il valore del significato letterale della Sacra Scrittura quando afferma «omnes sensus [sacrae Scripturae] fundentur super unum, scilicet litteralem» (TOMMASO D'AQUINO [THOMAS AQUINAS], san, *Somma di Teologia*, testo latino a fronte, Parte Prima, I, cur. F. Fiorentino, Città Nuova, Roma 2018).

⁶ Nel presente articolo è stato considerato il testo critico di Mc 2,21-22 tratto da: E. & E. NESTLE – B. & K. ALAND – J. KARAVIDOPOULOS – C.M. MARTINI – B.M. METZGER (ed.), *Novum Testamentum Graece*, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart ²⁸2012.

⁷ La traduzione di Mc 2,21-22, proposta nel presente articolo, è stata fatta in modo concorde con quella della *Bibbia di Gerusalemme*.

nessuno cuce un pezzo di tessuto non cardato sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo, quello nuovo, che completa, porta via qualcosa dal vecchio, e lo strappo diventa peggiore.

E nessuno versa⁸ vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino romperà gli otri, e si perdono il vino e gli otri. Ma vino nuovo in otri nuovi⁹.

2. I detti di Mc 2,21-22 nella struttura letteraria di Mc 2,1-3,6

I detti di Mc 2,21-22 fanno parte della pericope di Mc 2,18-22, che a sua volta costituisce il centro delle cinque controversie di Mc 2,1-3,6, organizzate appunto secondo la struttura concentrica seguente¹⁰:

A: Mc 2,1-12;
B: Mc 2,13-17;
C: Mc 2,18-22;
B¹: Mc 2,23-28;
A¹: Mc 3,1-6.

⁸ Il verbo *ballō* in Mc 2,22 ha il significato più tenue di “mettere”, “versare”: V. TAYLOR, *Marco. Commento al Vangelo messianico*, Cittadella Editrice, Assisi 1977, 220.

⁹ In Mc 2,22c si preferisce la lettura *all'oionon neon eis askous kainous* sia perché è attestata dai manoscritti maggiori $\aleph^* B$, sia perché è *lectio difficilior*. Nella frase le parole *oionon neon* sono complemento oggetto del verbo sottinteso *ballei*, ripreso da Mc 2,22a con il quale Mc 2,22c starebbe in parallelo. Alcuni manoscritti (P⁸⁸ \aleph^1 A C K L Δ Θ $\phi^{1,13}$ e molti minuscoli) in Mc 2,22c aggiungono *blēton* in base a Lc 5,38, e altre tradizioni testuali, quali W (e f) sy^{s-p}, aggiungono *ballousin* secondo Mt 9,17: NESTLE – ALAND – KARAVIDOPOULOS – MARTINI – METZGER, *Novum Testamentum Graece*, 282012; M.-J. LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc* (Études Bibliques), J. Gabalda et C^{ie}, Paris 41947, 49; É. TROCME, *L'Évangile selon Saint Marc* (Commentaire du Nouveau Testament II), Labor et Fides, Genève 2000, 74 nota 18; J. GNILKA, *Marco*, Cittadella Editrice, Assisi 1987, 141 nota 4; S. LÉGASSE, *Marco* (Commenti Biblici), Borla Edizioni, Roma 2000, 162 nota 34.

¹⁰ Dewey individua una struttura chiasmica in Mc 2,1-3,6 in base a criteri formali, linguistici e di contenuto. Il racconto di Mc 2,1-12 (A) corrisponde a Mc 3,1-6 (A¹) per i seguenti motivi: a livello tematico sono racconti di guarigione che evocano la risurrezione per l'uso del verbo *egeirō* (Mc 2,9.11.12; 3,3); entrambi hanno la forma di un racconto di miracolo, in cui è incastrato un apoftegma di controversia e alla contestazione degli avversari Gesù risponde sempre con una controquestione (Mc 2,9; 3,4); a livello linguistico si corrispondono per i seguenti paralleli: la frase di introduzione (Mc 2,1; 3,1); il verbo *egeirō* (Mc 2,9.11.12; 3,3); l'espressione *legei tō(i) paralytikō(i)* (Mc 2,5.10), che corrisponde a *legei tō(i) anhrōpō(i)* (Mc 3,3.5); il termine *kardia*, “cuore” (Mc 2,6.8; 3,5), usato a proposito dell'opposizione degli avversari, che non è espressa ad alta voce. Il racconto di Mc 2,13-17 (B) è parallelo a quello di Mc 2,23-28 (B¹) sia per la forma che per il contenuto e sia perché in entrambi compaiono i discepoli di Gesù.

In tale struttura, l'episodio di Mc 2,18-22 risulta centrale perché è collegato alle pericopi precedente (Mc 2,13-17) e seguente (Mc 2,23-28) per la presenza dei discepoli (Mc 2,15.16.23) e perché, trattando del digiuno, si collega al tema del nutrimento proprio delle due pericopi circostanti, espresso dal verbo *esthiō*, “mangiare” (Mc 2,16.16.26.26) e dal termine *chreia*, “bisogno” (Mc 2,17.25). Inoltre, il riferimento alla morte di Gesù, cui si allude nel detto sullo Sposo che sarà sottratto (Mc 2,20), corrisponde alla decisione di far morire Gesù (Mc 3,6), che chiude le controversie, ma anche ai racconti iniziale e finale, che si riferiscono alla risurrezione per l'uso del verbo *egeirō* (Mc 2,9.11.12; 3,3)¹¹.

I detti di Mc 2,21-22, che concludono la questione del digiuno, esprimono in immagini la portata fondamentale del ciclo delle controversie galilaiche (Mc 2,1-3,6), nelle quali la novità di pensiero e di azione di Gesù si pone in evidente contrasto con alcuni degli aspetti più significativi della prassi religiosa giudaica del tempo, quali le regole di purità legale nei confronti dei peccatori, il digiuno e l'osservanza del sa-

Infatti, a livello formale entrambe le pericopi si concludono con un detto di sapienza o proverbiale, seguito da un'affermazione cristologica (Mc 2,17.27-28), mentre a livello tematico ruotano attorno all'azione di mangiare, espressa dal verbo *esthiō* (Mc 2,16.16.26.26), azione che viola le leggi di purezza rituale e del sabato (Mc 2,15-16; cfr. Mc 2,24.26). In entrambi i racconti, tali leggi rituali sono infrante in nome del bisogno dell'uomo come esprime la frase *chreian echein* (Mc 2,17.25): J. DEWEY, «The Literary Structure of the Controversy Stories in Mark 2:1-3:6», in *Journal of Biblical Literature* 92 (1973) 394-397. In modo simile a Dewey, anche Mourlon Beernaert individua una struttura concentrica nella sezione di Mc 2,1-3,6, riconoscendovi al centro la pericope di Mc 2,18-22 e facendo corrispondere in modo simmetrico le dichiarazioni sul Figlio dell'uomo (Mc 2,10-12.27-28): P. MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé. Structure et théologie de Marc 2,1-3,6», in *Nouvelle Revue Théologique* 95 (1973) 138-141; la disposizione concentrica di Mc 2,1-3,6 è riconosciuta anche da: B. VAN IERSEL, *Marco. La lettura e la risposta. Un commento*, Queriniana, Brescia 2000, 108. In modo simile, Gamba individua in Mc 2,1-3,6 una struttura chiastica con al centro la controversia sul digiuno (Mc 2,18-22): G.G. GAMBA, «Considerazioni in margine alla poetica di Mc 2,1-12», in *Salesianum* 28 (1966) 327-330.

¹¹ DEWEY, «The Literary Structure», 398; C. FOCANT, *L'évangile selon Marc* (Commentaire biblique: Nouveau Testament 2), Les Éditions du Cerf, Paris 2004, 104-105; Tolbert, che non riconosce una struttura concentrica in Mc 2,1-3,6, tuttavia, ritiene che la pericope di Mc 2,18-22 sia collegata con Mc 2,15-17 e con Mc 2,23-28 per il tema del nutrimento e perché si conclude con un detto proverbiale di Gesù come le pericopi circostanti (Mc 2,17.22.27-28): M. A. TOLBERT, *Sowing the Gospel. Mark's World in literary-historical Perspective*, Fortress Press, Minneapolis 1989, 132-133; MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 134-136, precisa anche che le controversie di Mc 2,1-3,6 sono caratterizzate da un'opposizione crescente contro Gesù: in Mc 2,6.8 gli scribi contestano nei loro cuori la prerogativa di Gesù di perdonare i peccati; in Mc 2,16 gli scribi dei farisei criticano il comportamento di Gesù che siede a mensa con i peccatori, ma in modo indiretto perché si rivolgono ai suoi discepoli; in Mc 2,24 i farisei chiedono a Gesù di rendere ragione dell'azione dei discepoli di spigolare in giorno di sabato; l'opposizione degli avversari diviene radicale e attiva in Mc 3,6 in quanto culmina nel disegno di farlo morire.

bato¹². L'insegnamento sul nuovo, che squarcia o fa esplodere l'antico (Mc 2,21-22), è posto giustamente al centro¹³ del ciclo delle dispute di Mc 2,1-3,6, nelle quali trova espressione la novità portata da Gesù¹⁴ attraverso le sue parole e attraverso il suo comportamento e quello dei suoi discepoli. Infatti, nuovi sono il perdono dei peccati, dato da Gesù (Mc 2,5.10), e la sua accoglienza dei peccatori a mensa (Mc 2,15-17); nuovo è il significato del digiuno in relazione alla morte di Gesù (Mc 2,18-20); infine, nuova è la sua signoria sul sabato (Mc 2,28; 3,4)¹⁵.

Inoltre, si può pensare che i detti di Mc 2,21-22 corrispondano alla novità salvifica implicita sia nella dichiarazione dell'*exousia*, "autorità", del Figlio dell'uomo di perdonare i peccati (Mc 2,10), sia nell'affermazione della sua signoria sul sabato (Mc 2,28)¹⁶. Infatti, l'autorità che Gesù si attribuisce in qualità di Figlio dell'uomo

¹² GAMBA, «Considerazioni», 326-327; E. MANICARDI, *Il cammino di Gesù nel Vangelo di Marco. Schema narrativo e tema cristologico* (Analecta Biblica 96), Pontificio Istituto Biblico, Romae 1981, 59. L'uso del verbo *exestin*, "è lecito", "è permesso" in Mc 2,24.26 e in Mc 3,4 evidenzia come il comportamento di Gesù violi le prescrizioni della legge giudaica. Infatti, il verbo è usato in riferimento alla prescrizione dei lavori proibiti di sabato in Mc 2,24, mentre in Mc 3,4 si riferisce all'osservanza del sabato e in Mc 2,26 è detto per il divieto culturale di mangiare i pani della presentazione (cfr. Lv 24,9; 1Sam 21,7); H. BALZ, voce «ἔξεστιν», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento*, I, Paideia, Brescia 1995, 1249.

¹³ VAN IERSEL, *Marco*, 110, 143.

¹⁴ Alcuni studiosi ritengono che nelle controversie di Mc 2,1-3,6 si esprima la novità dell'insegnamento secondo autorità di Gesù, di cui si parla in Mc 1,27: GAMBA, «Considerazioni», 326-327 nota 4; MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 137. FOCANT, *L'évangile*, 121, mette in relazione i detti di Mc 2,21-22 con l'insegnamento nuovo di Gesù, menzionato in Mc 1,27.

¹⁵ S. KUTHIRAKKATTEL, *The Beginning of Jesus' Ministry according to Mark's Gospel (1, 14-3, 6): a Redaction Critical Study* (Analecta Biblica 123), Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1990, 61-62. Come giustamente rilevano alcuni studiosi, le prime due storie (Mc 2,1-12.13-17) sono unite dai vocaboli "peccato", *hamartia* (Mc 2,5.7.9.10) e "peccatore", *hamartōlos* (Mc 2,15.16.17) e presentano il comportamento di Gesù che perdona i peccatori e siede a mensa con loro. Le ultime due storie (Mc 2,23-28; 3,1-6), invece, sono collegate dal vocabolario del "sabato", *sabbaton* (Mc 2,23.24.27.28; 3,2.4) e del "lecito", *exestin* (Mc 2,24.26; 3,4) e illustrano l'agire di Gesù, che, per il bene dell'uomo, non osserva la legge del sabato e permette anche ai discepoli di non osservarla: DEWEY, «The Literary Structure», 396; MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 143-144; GAMBA, «Considerazioni», 327-328; F.J. MOLONEY, *The Gospel of Mark. A Commentary*, Hendrickson Publishers, Peabody, MA 2002, 47.

¹⁶ MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 143-144, 148; C. KANJIRAKOMPIL, «New Wine into fresh Wine Skins. An exegetical Study on Mk 2: 21-22», in *Bible Bhashyam* 23 (1997) 252; cfr. MOLONEY, *The Gospel of Mark*, 72. Per Muddiman, l'autorità di Gesù di decidere quando è tempo per i discepoli di digiunare è parallela all'autorità del Figlio dell'uomo sul perdono e sul sabato (Mc 2,10.28): J.B. MUDDIMAN, «Jesus and Fasting. Mark ii. 18-22», in J. DUPONT (éd.), *Jésus aux origines de la christologie. Nouvelle édition augmentée* (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 40), Leuven University Press, Leuven 1989, 278.

in Mc 2,10.28 è più precisamente per la salvezza¹⁷ dell'uomo: l'*exousia* di Gesù rimette i peccati del paralitico (Mc 2,10) e rende anche possibile ai peccatori di entrare in comunione con il Signore (Mc 2,13-17) in quanto, se Gesù mangia con loro, è perché li ha perdonati e li ha perdonati perché sono loro i malati che hanno bisogno del medico¹⁸; in modo analogo, il potere del Figlio dell'uomo sul sabato (Mc 2,28), che giustifica il comportamento dei discepoli (Mc 2,23-28) e quello di Gesù (Mc 3,1-6) che non osservano il riposo sabbatico, dà un nuovo significato al sabato che diviene, appunto, il tempo di agire per il bene dell'uomo¹⁹.

3. Analisi esegetico-teologica di Mc 2,21-22

I detti di Mc 2,21-22, che concludono la controversia di Mc 2,18-22, commentano in modo metaforico la risposta che Gesù ha già dato all'originaria questione del digiuno (Mc 2,18), ponendo una controquestione (Mc 2,19) e un'affermazione (Mc 2,20)²⁰.

La discussione, che si svolge in un contesto spazio-temporale non precisato, è suscitata da interlocutori altrettanto indeterminati²¹ che domandano a Gesù perché i suoi

¹⁷ Focant sostiene che l'autorità del Figlio dell'uomo di perdonare i peccati (Mc 2,10) e sul sabato (Mc 2,28) sia orientata alla vita: C. FOCANT, *Marc, un évangile étonnant. Recueil d'essais* (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 194), Peeters Publishers, Leuven 2006, 144.

¹⁸ Cfr. J. JEREMIAS, *Teologia del Nuovo Testamento. La predicazione di Gesù*, I (Biblioteca teologica 8), Paideia, Brescia 1972, 137; FOCANT, *L'évangile*, 105; R.A. GUELICH, *Mark 1 – 8:26* (Word Biblical Commentary 34A), Word Books Publisher, Dallas, TX 1989, 86; J.H. NEYREY, «The Idea of Purity in Mark's Gospel», in *Semeia* 35 (1986) 112.

¹⁹ FOCANT, *Marc, un évangile étonnant*, 142; Meier ritiene che in Mc 3,4 si alluda forse al principio che il pericolo di vita costituisca un'eccezione alle norme che vietano il trattamento medico di sabato. Tale principio è espresso in *m. Yoma* 8,6: J.P. MEIER, *Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico. Mentore, messaggio e miracoli*, II (Biblioteca di Teologia Contemporanea 120), Queriniana, Brescia 2007, 805 nota 22.

²⁰ Cfr. R. PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima. Testo greco e traduzione. Introduzione e commento ai capp. 1,1-8,26* (Commentario Teologico del Nuovo Testamento II/1), Paideia Editrice, Brescia 1980 (orig. ted. *Das Markusevangelium. I. Teil. Einleitung und Kommentar zu Kap. 1,1 – 8,26*, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1977), 292; MUDDIMAN, «Jesus and Fasting», 275; J. DEWEY, *Markan Public Debate. Literary Technique, Concentric Structure, and Theology in Mark 2:1-3:6* (Society of Biblical Literature Dissertation Series 48), Society of Biblical Literature, Chico, CA 1980, 94.

²¹ Gli interlocutori indeterminati, che sollevano la questione a Gesù (Mc 2,18), non si possono identificare né con i discepoli del Battista, né con quelli dei farisei perché non parlerebbero di sé stessi alla terza persona: DEWEY, «The Literary Structure», 397 nota 12; PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte prima*, 284 nota 2; R.H. GUNDRY, *Mark. A Commentary on His Apology for the Cross*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI 1993, 131; FOCANT, *L'évangile*, 123, rileva che i discepoli di Gio-

discepoli non digiunano diversamente dai discepoli del Battista e diversamente da quelli dei farisei (Mc 2,18). Il digiuno riguarda probabilmente una pratica di devozione facoltativa, tipica dei devoti giudei quali sarebbero i discepoli del Battista e quelli dei farisei²². Tuttavia, il fatto che la questione del digiuno resti indeterminata, rivela che l'intenzione fondamentale dell'evangelista è quella di esprimere il significato più profondo e anche nuovo che Gesù attribuisce a quella pratica di pietà²³.

Alla questione del digiuno, Gesù risponde ponendo in Mc 2,19a una controdomanda che, essendo introdotta dalla particella negativa *mē*, deve ricevere una risposta negativa che è data in Mc 2,19b²⁴. Nella controdomanda (Mc 2,19a), Gesù paragona i suoi discepoli agli ospiti del banchetto nuziale, che non possono digiunare perché il digiuno non si addice alla festa. L'espressione *hoi hyioi tou nymphōnos*, riferita ai discepoli di Gesù, è un semitismo che corrisponde all'ebraico *bēnē haḥūppā*, e letteralmente si traduce "i figli del talamo nuziale"²⁵. Costoro sarebbero gli ospiti delle nozze,

vanni sono spesso menzionati nei Vangeli (Mc 2,18; 6,29; Mt 11,2; Lc 7,18; 11,1; Gv 1,35.37; 3,25), mentre solo in Mc 2,18 si parla dei discepoli dei farisei, che sarebbero forse coloro che seguono le idee e le pratiche farisaiche.

²² Il digiuno, di cui si parla in Mc 2,18, non si può riferire a quello obbligatorio per tutti i giudei nel giorno dell'espiazione o *yōm kippur* (Lv 16,29-31; 23,27-32; Nm 29,7), che Gesù e i suoi discepoli avrebbero osservato: LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc*, 45-46; J. MARCUS, *Mark 1 – 8. A New Translation with Introduction and Commentary* (The Anchor Bible 27), Doubleday, New York 2000, 236; PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte prima*, 285, che, inoltre, osserva come da Lc 18,12, risulti che i farisei, animati da un particolare zelo religioso, osservavano il digiuno due volte la settimana per fare penitenza e per la salvezza di Israele. Per lo studioso, inoltre, il digiuno dei discepoli del Battista si deduce dal profilo ascetico del loro maestro, come è delineato da Mc 1,6; Mt 11,18/Lc 7,33. Per la pratica del digiuno dei giudei al tempo e dopo Cristo è stato consultato il testo di: E. SCHÜRER, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.)*, II, edizione italiana a cura di B. Chiesa (Biblioteca di Storia e Storiografia dei tempi biblici 6), Paideia Editrice, Brescia 1987 (or. ingl. *The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ [175 B.C. – A.D. 135]*, II, Edinburgh 1979), 576-577. Oltre ad osservare il digiuno nel giorno dell'espiazione, per la festa del Nuovo Anno, in occasione di calamità e per la penitenza personale, alcuni farisei digiunavano due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, secondo la testimonianza della *Didachè* 8, 1 (Lc 18,12; cfr. b.*Taan* 12a); GUELICH, *Mark 1 – 8*, 109.

²³ Cfr. FOCANT, *L'évangile*, 121.

²⁴ MOLONEY, *The Gospel of Mark*, 66 nota 95; A. FEUILLET, «La controverse sur le jeûne (Mc 2,18-20; Mt 9,14-15; Lc 5,33-35)», in *Nouvelle Revue Théologique* 90 (1968) 129. Per Bultmann, il detto di Mc 2,19 rientra nel genere di parole-immagini, quelle del digiuno durante le nozze: R. BULTMANN, *L'histoire de la tradition synoptique suivie du complément de 1971*, Du Seuil, Paris 1973, 213.

²⁵ H.L. STRACK – P. BILLERBECK, *Das Evangelium nach Matthäus erläutert aus Talmud und Midrasch* (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch I/2), C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München ²1956, 500; J. JEREMIAS, voce «νύμφη, νυμφίος», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, VII, Paideia, Brescia 1971, 1450 nota 40; PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte prima*, 286 nota 8; H. BALZ, voce «νυμφών», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esetico del Nuovo Testamento*, II, Paideia, Brescia 1998, 519; per Moule l'espressione *hoi hyioi tou*

ma soprattutto i compagni dello sposo, cioè i giovani che fanno compagnia allo sposo durante la festa (Gdc 14,11)²⁶. Visto che le nozze sono un'immagine della salvezza (Is 61,10; 62,4-5) e dell'alleanza tra Jhwh e il suo popolo²⁷ (Is 50,1; 54,5; Os 2,18.21; Ez 16,7; 23,4), la metafora dello sposo e degli invitati alle nozze (Mc 2,19), rivela il significato della presenza di Gesù con i discepoli, quale tempo messianico della salvezza²⁸ o dell'alleanza, e a questo tempo si addice rallegrarsi e non digiunare.

La replica di Gesù è formulata in modo da sottolineare la dimensione temporale della pratica del digiuno nel senso che in Mc 2,19a la locuzione *en hō(i)* esprime quando non digiunare e in Mc 2,19b l'espressione *hoson chronon* precisa la durata del mancato digiuno, ovvero fino a quando lo sposo è con loro²⁹. Il tempo del digiuno è indicato, invece, nel passo di Mc 2,20, racchiuso dall'inclusione dovuta alle due espressioni temporali costituite da: a) la frase *eleusontai de hēmerai*, “verranno giorni” quando lo sposo sarà sottratto; b) il complemento *en ekeinē(i) tē(i) hēmera(i)*, “in quel giorno”, quando i discepoli digiuneranno³⁰. Alla luce di Mc 2,20 si comprende come il digiuno

nymphōnos in Mc 2,19 è costruita con un genitivo aggettivale, di carattere semitico, ed indica la comitiva nuziale: C.F.D. MOULE, *An Idiom Book of New Testament Greek*, Cambridge University Press, Cambridge 1959, 174.

²⁶ LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc*, 47; FOCANT, *L'évangile*, 124; FEUILLET, «La controverse», 129-130. Dodd precisa che l'usanza sottostante a Mc 2,19 prevedeva che «coloro che assistevano una nuova coppia di sposi erano esentati da certi doveri religiosi durante i sette giorni della festività nuziale affinché non ci fosse alcun impedimento alla gioia» (C.H. DODD, *Le parabole del regno*, Paideia, Brescia 1970, 111). In Mc 2,19 Gesù si riferisce alla festa che seguiva al rito di introduzione della donna nella casa dello sposo. Tali festeggiamenti duravano normalmente sette giorni (Gen 29,27; Gdc 14,12) e potevano prolungarsi due settimane (Tb 8,20; 10,7): R. DE VAUX, *Le istituzioni dell'Antico Testamento*, Marietti, Torino 1964, 43-44.

²⁷ JEREMIAS, voce «νύμφη», 1446 nota 25, 1447 nota 26.

²⁸ *Ibid.*, 1451; PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 287; GNILKA, *Marco*, 144; W. GRUNDMANN, *Das Evangelium nach Markus* (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 2), Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1989, 87; MARCUS, *Mark 1 – 8*, 236-237; MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 137.

²⁹ PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte prima*, 288 nota 15; GUELICH, *Mark 1 – 8*, 111; cfr. VAN IERSEL, *Marco*, 142.

³⁰ DEWEY, *Markan Public Debate*, 91; FOCANT, *L'évangile*, 121; per Calloud la risposta di Gesù in Mc 2,19-20 indica il tempo opportuno per mangiare e per digiunare: J. CALLOUD, «Toward a Structural Analysis of the Gospel of Mark», in *Semeia* 16 (1979) 155. Behm, a proposito di Mc 2,20, parla di un digiuno “tra i tempi”, ovvero tra il primo manifestarsi della salvezza con la venuta di Cristo e il compimento ultimo di quella salvezza: J. BEHM, voce «νηστεῖω», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, VII, Paideia, Brescia 1971, 988. Alcuni studiosi notano come il passo di Am 8,9-12 (LXX) possa essere lo sfondo di Mc 2,20 sia perché in entrambi i passi si usa l'espressione *en ekeinē(i) tē(i) hēmera(i)* (Am 8,9), che in Mc 2,20 indica il giorno dell'essere sottratto dello Sposo, sia per il motivo della festa che cambia in lutto (Am 8,10): MARCUS, *Mark 1 – 8*, 234; FOCANT, *L'évangile*, 121-122.

possa essere possibile e assuma un nuovo senso solo nella prospettiva della morte di Gesù, alla quale si riferisce in modo velato la forma verbale³¹ *apairesthai*, che significa “portar via”, “sottrarre”, “strappare”. Tale verbo allude alla morte violenta del Servo sofferente poiché rimanda alla forma semplice *airesthai*, che è usata in Is 53,8 (LXX) per dire che la vita del Servo è stata sottratta alla terra.

Con la risposta in Mc 2,19-20, Gesù, quindi, non si oppone alla pratica del digiuno, che rispettava, come risulta da Mt 4,2; 6,16-18; Lc 4,2, ma intende dare un significato nuovo al digiuno nella prospettiva della sua morte³². In altri termini il digiuno che i discepoli osserveranno quando Gesù sarà rapito loro, è nuovo per il significato spirituale che riveste in quanto è segno della privazione dello Sposo, di cui essi soffriranno³³. Quindi, il digiuno non è solo una privazione del cibo materiale, ma riflette in modo simbolico la mancanza o il vuoto della presenza di Cristo, vuoto che non può essere colmato³⁴, sicché digiunare diviene un modo per partecipare alla sua morte. Così, mentre il non digiunare nel tempo presente (Mc 2,19) – ovvero il mangiare, secondo il contesto – è legato alla vita, alla presenza dello Sposo, il digiuno è in relazione alla sua morte, all’assenza dello Sposo (Mc 2,20)³⁵.

Alla precedente questione del digiuno (Mc 2,18-20) sono legati i detti di Mc 2,21-22 sotto molteplici aspetti³⁶. Infatti, dal punto di vista grammaticale e narrativo, i due

³¹ MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 142; PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 289; LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc*, 47-48; GRUNDMANN, *Das Evangelium*, 87; GUELICH, *Mark 1 – 8*, 112; FOCANT, *L'évangile*, 124. Lo studioso Feuillet, nel detto sullo sposo che sarà sottratto di Mc 2,20, coglie soprattutto l’idea della sottrazione violenta del Servo, espressa nel TM di Is 53,8: A. FEUILLET, «La controverse sur le jeûne (Mc 2, 18-20; Mt 9, 14-15; Lc 5, 33-35) (suite)», in *Nouvelle Revue Théologique* 90 (1968) 255. Invece, GNILKA, *Marco*, 146 nota 27, non vede un riferimento al Servo di Jhwh di Is 53,8 (LXX) nell’immagine dello sposo che è sottratto in Mc 2,20.

³² FOCANT, *Marc, un évangile étonnant*, 145. Anche nell’AT la morte può essere l’occasione del digiuno, che diviene, quindi, un segno di lutto (1Sam 31,13; 2Sam 1,12; 3,35; Gdt 8,5-6): G. GAIDE, «Question sur le jeûne. Mc 2, 18-22», in *Assemblées du Seigneur* 39 (1972) 48.

³³ FEUILLET, «La controverse», 261; GUELICH, *Mark 1-8*, 113; J. BAUMGARTEN, voce «καίνός», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegético del Nuovo Testamento* (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 15), Paideia, Brescia 2004, 1854. Alcuni studiosi ritengono che il digiuno, di cui si parla in Mc 2,20, si riferisca alla pratica della Chiesa post-pasquale: PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 289; A. KEE, «The Question about Fasting», in *Novum Testamentum* 11 (1969) 169.

³⁴ CALLOUD, «Toward a Structural Analysis», 156.

³⁵ PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 283; GUNDRY, *Mark*, 132; FOCANT, *Marc, un évangile étonnant*, 145; K. BERGER, *Commentario al Nuovo Testamento. Vangeli e Atti degli apostoli*, I, edizione italiana a cura di Flavio Dalla Vecchia, Queriniana, Brescia 2014 (orig. ted. *Kommentar zum Neuen Testament*, Gütersloh 2011), 179.

³⁶ Invece, per Alistair Kee, il duplice detto dell’antico vestito e del nuovo vino, pur facendo parte della risposta di Gesù alla questione del digiuno, di fatto non illustra quella risposta: A. KEE, «The Old Coat and the New Wine. A Parable of Repentance», in *Novum Testamentum* 12 (1970) 13-14.

detti sono una continuazione del discorso diretto di Gesù sia perché non è dato l'inizio di un nuovo discorso con *kai legei/elegen* ("e dice", "diceva"), sia perché non è indicato nessun cambiamento né di tempo, né di spazio o di interlocutori³⁷. A livello tematico, poi, i detti di Mc 2,21-22 sono collegati al tema nuziale di Mc 2,19-20 per le immagini del vestito e del vino, che sono due elementi essenziali nel matrimonio giudaico³⁸. Infine, i detti di Mc 2,21-22, essendo costituiti dalle parole di Gesù, sono ben inseriti nella pericope di Mc 2,18-22 che, diversamente dalle controversie precedenti e seguenti, è composta soprattutto dai *logia* di Gesù³⁹.

Ma, soprattutto, i detti sul pezzo di stoffa e sul vino nuovi (Mc 2,21-22) commentano in modo appropriato la questione del digiuno perché hanno per oggetto un'azione assurda⁴⁰, come è quella di digiunare durante il tempo delle nozze (Mc 2,19), tempo a cui Gesù paragona la sua presenza tra i discepoli: come il digiuno non si addice alla festa nuziale, che è un tempo di gioia, così non è opportuno cucire un pezzo di stoffa non follato su un abito vecchio o versare vino nuovo in otri vecchi. L'incompatibilità tra il *novum* della presenza di Cristo e l'antica pratica giudaica del digiuno è espressa per mezzo di due regole di saggezza pratica, affini al proverbio e simili nel contenuto⁴¹: la prima regola è tratta dall'arte del sarto (Mc 2,21), mentre la seconda in Mc 2,22 proviene dall'arte dei vinai e riprende un'antica massima di sapienza agricola (cfr. Gs 9,13)⁴². I detti di Mc 2,21-22 sono costituiti da parole-immagini a due membri, ovvero disposti in parallelismo sinonimico e collegati dalla congiunzione "e", *kai*⁴³, con l'ec-

³⁷ DEWEY, *Markan Public Debate*, 93.

³⁸ MUDDIMAN, «Jesus and Fasting», 279; GUNDRY, *Mark*, 133-134.

³⁹ MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 140. Alcuni studiosi ritengono che, sebbene non siano usati né il sostantivo *didachē*, né il verbo *didaskō*, i detti di Mc 2,21-22 si possono considerare espressione dell'insegnamento di Gesù: T.L. BUDESHEIM, «Jesus and the Disciples in Conflict with Judaism», in *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft* 62 (1971) 201 nota 35; F. NORMANN, *Christos Didaskalos. Die Vorstellung von Christus als Lehrer in der christlichen Literatur des ersten und zweiten Jahrhunderts* (Münsterische Beiträge zur Theologie 32), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1967, 10.

⁴⁰ J. JEREMIAS, *Le parabole di Gesù*, Paideia, Brescia 1973, 143-144; J.M. ROBINSON, *The Problem of History in Mark* (Studies in Biblical Theology 21), SCM Press, London 1957, 46-47; GNILKA, *Marco*, 140-141; MARCUS, *Mark 1 – 8*, 236; GUELICH, *Mark 1 – 8*, 115-116. Secondo l'opinione di Roloff, i detti di Mc 2,21-22 esprimono l'effetto finale della controversia, che consiste nel contrasto tra l'antico (il digiuno dei farisei e dei discepoli di Giovanni) e il nuovo (il non digiunare dei discepoli di Gesù): J. ROLOFF, *Das Kerygma und der irdische Jesus. Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1970, 234.

⁴¹ PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte prima*, 290-291.

⁴² BAUMGARTEN, voce «καίνος», 1854; cfr. GNILKA, *Marco*, 143.

⁴³ BULTMANN, *L'Histoire de la tradition*, 213, 401, per il quale, inoltre, i detti di Mc 2,21-22 sono elementi di discorso uniti alla questione del digiuno (Mc 2,19-20), che è un apoftegma ricevuto dalla tradizione; G. SCHNEIDER, voce «νέος», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegético del Nuovo Testamento* (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 15), Paideia, Brescia 2004, 476.

cezione dell'ultima frase, in Mc 2,22, *alla oinon neon eis askous kainous*, "ma vino nuovo in otri nuovi", che non ha un parallelo nel precedente versetto⁴⁴. A parte, dunque, quest'ultima frase, sia in Mc 2,21 che in Mc 2,22 il discorso inizia con un'affermazione di principio, alla quale seguono una negazione condizionale, introdotta da *ei de mē*, "se altrimenti" e la descrizione delle conseguenze che derivano da un'azione che viola quel principio⁴⁵.

La novità, portata da Gesù, è particolarmente sottolineata in Mc 2,21-22 perché gli aggettivi *kainos*, "nuovo", e *neos*, "recente", solo qui sono ripetuti complessivamente 4 volte. Se poi si considera che i termini *nēsteuō*, "digiunare", *nymphōn*, "camera nuziale", "nozze", *nymphios* "sposo", e *neos*, "recente", "nuovo" sono usati solo in Mc 2,18-22 nel Vangelo di Marco⁴⁶, allora si può supporre che i detti di Mc 2,21-22, oltre a illustrare il contrasto tra il rito giudaico del digiuno e la novità della presenza dello Sposo, esplicitino in immagini anche la novità del significato che Gesù ha dato all'antica pratica del digiuno in relazione all'assenza dello Sposo⁴⁷. Infatti, il significato che Gesù suggerisce per il digiuno in Mc 2,20, chiede un modo nuovo di pensare e di essere che, in fondo, viene espresso in forma simbolica nei detti di Mc 2,21-22, attraverso l'immagine della stoffa "non ristretta" che implicitamente serve per un abito nuovo, e attraverso l'azione di versare il "vino nuovo" in "otri nuovi"⁴⁸. In effetti l'idea, indirettamente suggerita in Mc 2,21-22, è quella della nuova creazione alla quale si può risalire considerando come si sviluppa il pensiero attraverso le metafore utilizzate nel doppio *logion*. Così in Mc 2,21 la novità riguarda il "pezzo di stoffa non frollata", *epiblēma rakous agnaphou*, che, appunto, è chiamato anche *to plērōma ... to kainon*, "il nuovo che completa", in quanto il pezzo "nuovo", aggiunto, dovrebbe completare o dare pienezza⁴⁹ all'antico vestito, ricucendolo. L'aggettivo

⁴⁴ GUELICH, *Mark 1 – 8*, 114; W. WEISS, "Eine neue Lehre in Vollmacht". *Die Streit- und Schulgespräche des Markus-Evangeliums* (Beiheft zur Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 52), Walter de Gruyter & Co., Berlin - New York 1989, 105. Dewey giustamente osserva che in Mc 2,22 la frase conclusiva, *alla oinon neon eis askous kainous*, è in parallelismo antitetico con l'affermazione iniziale: *kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious*: DEWEY, *Markan Public Debate*, 93.

⁴⁵ PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 290; TAYLOR, *Marco*, 220; KANJIRAKOMPIL, «New Wine», 246.

⁴⁶ MOURLON BEERNAERT, «Jésus controversé», 140-141, seguito da FOCANT, *Marc, un évangile étonnant*, 131.

⁴⁷ Cfr. B.D. TRAKATELLIS, *Authority and Passion. Christological Aspects of the Gospel according to Mark*, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, MA 1987, 17.

⁴⁸ Cfr. PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 292.

⁴⁹ H. HÜBNER, voce «πλήρωμα», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegético del Nuovo Testamento*, II, Paideia, Brescia 1998, 992; LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc*, 48; LÉGASSE, *Marco*,

kainos significa “nuovo” non tanto nel senso temporale di “recente”, di “esistente da poco”, quanto soprattutto nel senso di qualitativamente diverso rispetto a ciò che finora è esistito. L’aggettivo *kainos* denota, quindi, una novità quanto al genere e qualifica “ciò che ancora non c’è stato”⁵⁰.

Visto che in Mc 2,21 l’espressione *epiblēma rakous agnaphou* corrisponde a *to plērōma ... to kainon*, la natura della novità, espressa da *kainos* in Mc 2,21, si può precisare meglio in relazione all’altro aggettivo *agnaphos*, “non cardato”, “non follato”⁵¹. Tale aggettivo letteralmente significa senza *gnaphos*, “senza cardo”, per mezzo del quale il lavandaio o lo sgrassatore di panni pettinava, cardava i tessuti. L’aggettivo qualifica, perciò, un pezzo di stoffa non ancora pettinato, allo stato grezzo perché non è stato passato al cardo dal lavandaio⁵². Ma il termine *agnaphos* può avere anche il significato di “non lavato”, “non sodato” e, quindi, “non ristretto” e, in quanto tale, il pezzo di stoffa non può essere cucito su un vestito vecchio perché, una volta lavato, il pezzo si restringe e rende lo strappo ancora peggiore⁵³.

L’*himation* (Mc 2,21), che non può essere ricucito, è materialmente l’abito più esterno o il mantello⁵⁴, qualificato come *palaios*, che significa “vecchio”, “antico”, “antiquato” sia nel senso temporale di “esistente già da tempo”, “invecchiato”⁵⁵, sia nel senso qualitativo. Ma l’immagine del vecchio abito in Mc 2,21 richiama quella

161 nota 30; KANJIRAKOMPIL, «New Wine», 246, che precisa come la parola greca *plērōma* (Mc 2,21), che letteralmente significa “pienezza”, si riferisca al pezzo nuovo di stoffa in quanto esso restituisce la pienezza/completezza al vestito strappato.

⁵⁰ H. CREMER, *Biblico-Theological Lexicon of New Testament Greek*, T. & T. Clark, Edinburgh 1878, 321; J. BEHM, voce «καίνος», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, IV, Paideia, Brescia 1968, 1343; HAARBECK – LINK – BROWN, voce «καίνος», 669-670; I. DE LA POTTERIE, voce «Nuovo», in X. LÉON-DUFOUR *et alii* (dir.), *Dizionario di Teologia Biblica*, Marietti, Torino 1971, 781.

⁵¹ Cfr. CREMER, *Biblico-Theological Lexicon*, 321; F. F. BRUCE, voce «New», in G.A. BUTTRICK *et alii* (cur.), *The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia*, III, Abingdon Press Publishers, New York – Nashville 1962, 542; KANJIRAKOMPIL, «New Wine», 247.

⁵² F. ZORELL, *Lexicon Graecum Novi Testamenti. Editio quinta typis editionis alterius expressa novae appendice bibliographica aucta*, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1999, 16; E. HAULOTTE, *Symbolique du vêtement selon la Bible* (Théologie 65), Éditions Mouton, Paris 1966, 321.

⁵³ R.R. LEWIS, «ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου (Mk ii. 21)», in *The Expository Times* 45 (1934) 185; BRUCE, «New», 542; J. D. M. DERRETT, «Modes of Renewal (Mk. 2: 21-22)», in *The Evangelical Quarterly* 72 (2000) 5 nota 7.

⁵⁴ W. RADL, voce «ἱμάτιον», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegético del Nuovo Testamento*, I, Paideia, Brescia 1995, 1737.

⁵⁵ H. SEESEMAN, voce «παλαιός», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, IX, Paideia, Brescia 1974, 439-440, 442; G. SCHNEIDER, voce «παλαιός», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegético del Nuovo Testamento*, II, Paideia, Brescia 1998, 725.

dei cieli e della terra, che sono paragonati a un vestito invecchiato in Is 51,6 (*hōs himation palaiōthēsetai*, “come un abito è invecchiato”) e nel Sal 101,26-27 (*hōs himation palaiōthēsontai*, “come un abito sono invecchiati”)⁵⁶. Su questo sfondo il vecchio abito di Mc 2,21 implica, quindi, l’idea del vecchio mondo, destinato a passare e a far posto a una nuova creazione⁵⁷.

Anche il pezzo di stoffa non follato è potenzialmente il segno di una nuova creazione, essendo assolutamente incompatibile con il vecchio vestito, sul quale non può essere cucito. Infatti, non essendo né cardato, né lavato, il pezzo di stoffa non è stato ancora usato per nessun abito e si può supporre che serva per un abito nuovo, come suggerisce l’immagine del vino nuovo che deve essere versato in otri nuovi (Mc 2,22). Così l’abito, per il quale può essere usato il pezzo di tessuto “non follato”, *agnaphos* (Mc 2,21), dovrà essere anch’esso non trattato dal follatore, come sono “gli abiti”, *ta himatia*, del Trasfigurato poiché di essi si dice che “nessun follatore⁵⁸ sulla terra può renderli bianchi così”: *gnapheus epi tēs gēs ou dynatai houtōs leukanai* (Mc 9,3). Dunque, come è implicitamente suggerito dall’analogia tra l’uso di *agnaphos* in Mc 2,21 e il sostantivo della stessa radice *gnapheus* in Mc 9,3, il pezzo di stoffa non follato può essere un’immagine che rimanda alla novità cristologica degli abiti di Cristo trasfigurato, anch’essi non trattati dal follatore. Precisando che sulla terra non c’è nessun follatore che potrebbe rendere i vestiti così bianchi (Mc 9,3), l’evangelista suggerisce che il candore degli abiti di Gesù ha origine dal cielo, ovvero da Dio, e al cielo rimanda per contrasto la terra, menzionata come sede dell’imperfetto⁵⁹. Considerato che nel-

⁵⁶ DUNCAN DERRETT, «Modes of Renewal», 5; GAIDE, «Question sur le jeûne», 52. Inoltre, i cieli sono implicitamente paragonati ad un vestito anche in Is 40,22; 42,5; 44,24; 45,12; 51,13; Ger 10,12; Gb 9,8; Sal 104,2. Invece, per GNILKA, *Marco*, 148, l’immagine del vecchio vestito in Mc 2,21 non si riferisce all’immagine cosmica del mantello del mondo.

⁵⁷ Cfr. JEREMIAS, *Le parabole*, 144-145; RADL, «ἰμάτιον», 1738.

⁵⁸ Alcuni studiosi collegano l’aggettivo *agnaphos* in Mc 2,21 e il sostantivo della stessa radice *gnapheus* in Mc 9,3: MUDDIMAN, «Jesus and Fasting», 279; LEWIS, «ἐπίβλημα», 185, che osserva come in Mc 9,3 il termine *gnapheus* designi il follatore, che non semplicemente toglie la peluria dalla stoffa, ma la lava anche per renderla bianca e, quindi, la restringe. Invece, FOCANT, *L’évangile*, 124, non vede una relazione di significato tra i termini *agnaphos* (Mc 2,21) e *gnapheus* (Mc 9,3).

⁵⁹ Cfr. H. SASSE, voce «γῆ», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, II, Paideia, Brescia 1966, 435; V. TAYLOR, *The Gospel according to St. Mark. The Greek Text with Introduction, Notes, and Indexes*, Macmillan & Co. LTD, London 1953, 389; W. MICHAELIS, voce «λευκός», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, VI, Paideia, Brescia 1970, 674-676; R. PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte seconda. Testo greco e traduzione. Commento ai capp. 8,27-16,20* (Commentario Teologico del Nuovo Testamento II/2), Paideia, Brescia 1982 (orig. ted. *Das Markusevangelium. II. Teil. Kommentar zu Kap. 8,27 – 16,20*, Freiburg im Breisgau²1980), 120; TROCME, *L’Évangile selon Saint Marc*, 235; J.-A. BÜHNER, voce «λευκός», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.),

l'uso biblico⁶⁰ l'abito è segno del modo di essere, dell'identità, le vesti di Gesù trasfigurato esprimono la sua identità di Figlio di Dio, amato dal Padre, come proclama la voce dalla nube (Mc 9,7; cfr. Mc 1,11)⁶¹. La novità salvifica, cui allude il pezzo di stoffa non follata (Mc 2,21), è espressa chiaramente dalle vesti di Gesù trasfigurato, che sono, quindi, il segno del suo essere Figlio, amato dal Padre.

La seconda metafora del vino nuovo che, versato in otri vecchi, fa scoppiare gli otri e si perde (Mc 2,22), illustra in modo più semplice l'idea che il vecchio e il nuovo siano del tutto incompatibili e il fatto che ogni tentativo di conciliarli sia vano, in quanto l'uno non regge alla combinazione con l'altro⁶². I vecchi otri non hanno più il vigore della pelle del capro, in quanto sono logorati dallo strofinamento cui sono soggetti quando sono trasportati sul dorso o sugli asini. Essendo consumati, non possono contenere il vino nuovo che fermenta e che, perciò, li farebbe scoppiare⁶³. L'opposizione tra l'antico e il nuovo, che era già esplicita nella parentesi *to kainon tou palaiou* (Mc 2,21)⁶⁴, si chiarisce poi nell'affermazione conclusiva *alla oinon neon eis askous kainous*, "ma vino nuovo in otri nuovi" (Mc 2,22), introdotta dalla particella fortemente avversativa *alla*. Tale affermazione ha un rilievo particolare anche da un punto di vista letterario perché, non avendo un parallelo nel precedente versetto, rompe il parallelismo del doppio *logion*⁶⁵. Ma l'azione di versare "vino nuovo in otri nuovi" (Mc 2,22) costituisce anche il culmine dell'insieme perché, non solo suggerisce il fatto che l'an-

Dizionario Esegético del Nuovo Testamento, II, Paideia, Brescia 1998, 186-187. Il mutamento della sembianza umana/terrestre di Gesù in quella celeste è espresso anche dal verbo *metamorphoō* (Mc 9,2): J. BEHM, voce «μεταμορφώω», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, VII, Paideia, Brescia 1971, 526-527.

⁶⁰ HAULOTTE, *Symbolique*, 77-80; DUNCAN DERRETT, «Modes of Renewal», 9, che nelle note 34-35, riporta molti passi dell'AT, in cui il vestito è segno del carattere e della condizione di una persona, quali per esempio: Sal 73,6; 109,18-19; Is 59,17; 61,10; Gen 35,2; 38,14; 1Re 11,29; 2Re 25,29; Ger 52,33; Ez 26,16; 44,19; Zc 3,4-5.

⁶¹ E. BEST, *The Temptation and the Passion: the Markan Soteriology* (Society for New Testament Studies Monograph Series 2), Cambridge University Press, Cambridge 1990, 168; GUNDRY, *Mark*, 458. La nube (Mc 9,7) è un segno della presenza di Dio, è la *shekinah* che simboleggia la gloria divina (Es 16,10; 19,9.16; 24,15-16; 1Re 8,10); A. E. J. RAWLINSON, *St Mark with Introduction, Commentary and Additional Notes* (Westminster Commentaries), Methuen & Co. LTD, London 1949, 120; cfr. H. BALZ, voce «νεφέλη», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esegético del Nuovo Testamento*, II, Paideia, Brescia 1998, 479; PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte seconda*, 125.

⁶² VAN IERSEL, *Marco*, 143; MARCUS, *Mark 1 – 8*, 234, a proposito dell'immagine di Mc 2,22, osserva come gli otri che sono di pelle, essendo vecchi, sono meno flessibili sicché non contengono il vino giovane che fermenta e si espande.

⁶³ LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc*, 48-49.

⁶⁴ DEWEY, *Markan Public Debate*, 93.

⁶⁵ WEISS, "Eine neue Lehre", 105.

tico e il nuovo non possono mescolarsi, ma intende anche esprimere la dinamica positiva o l'energia intrinseca⁶⁶ del nuovo che chiede un rinnovamento o una forma nuova per essere ricevuto⁶⁷. L'immagine di versare "vino nuovo", *oinon neon*, "in otri nuovi", *eis askous kainous* (Mc 2,22), esprime più chiaramente il fatto che la novità di Cristo chiede un modo d'essere rinnovato perché possa essere accolta.

Il vino è qualificato (Mc 2,22) dall'aggettivo *neos* che, diversamente da *kainos*, ha soprattutto il significato temporale di "recente", "giovane", "non ancora vecchio", e qualifica ciò che non è da molto tempo oppure ciò che non è precedentemente esistito⁶⁸. Il "vino nuovo", *oinos neos*, in Mc 2,22, è, in modo realistico, il vino giovane, appena fatto, ancora in fermentazione⁶⁹. Ma, come risulta dall'uso nel NT⁷⁰, anche *neos* può qualificare le realtà della salvezza, di cui esprime soprattutto il carattere recente in rapporto al passato⁷¹. In Mc 2,22 l'aggettivo *neos*, qualificando il "vino", sottolinea ancora di più il carattere salvifico di quello che già nell'AT è un simbolo del tempo della salvezza (Gen 9,20; 49,11-12; Nm 13,23; Is 25,6; 55,1; Ger 31,12; Os 2,24; 4,8; Gl 4,18; Am 9,14)⁷².

La portata salvifica della metafora del "vino nuovo" di Mc 2,22 si comprende meglio se è messa in parallelo con il vino del calice dell'Ultima Cena⁷³ (Mc 14,22-26),

⁶⁶ Cfr. R.A. HARRISVILLE, *The Concept of Newness in the New Testament*, Augsburg Publishing House, Minneapolis, MN 1960, 19-20 nota 7; PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte prima*, 282.

⁶⁷ F. HAHN, «Die Bildworte vom neuen Flicken und vom jungen Wein (Mk. 2,21 f. par)», in *Evangelische Theologie* 31 (1971) 372; LAGRANGE, *Évangile selon Saint Marc*, 50-51; PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte prima*, 292; GRUNDMANN, *Das Evangelium*, 88; cfr. FOCANT, *Marc, un évangile étonnant*, 146; KANJIRAKOMPIL, «New Wine», 254.

⁶⁸ CREMER, *Biblico-Theological Lexicon*, 321, 428, che precisa come l'aggettivo *neos* escluda ciò che è antico, vecchio; SCHNEIDER, «νέος», 475; H. HAARBECK, voce «νέος», in C. BROWN (cur.), *The New International Dictionary of New Testament Theology*, II, The Paternoster Press, Exeter – Grand Rapids, MI 1986, 674.

⁶⁹ SCHNEIDER, «νέος», 475.

⁷⁰ Per il significato teologico dell'aggettivo *neos* si vedano soprattutto i passi di: 1Cor 5,7; Col 3,10; Eb 12,24; HAARBECK, «νέος», 675; COLLINS, «New», 1087.

⁷¹ DE LA POTTERIE, «Nuovo», 781; HARRISVILLE, *The Concept of Newness*, 13, ritiene che entrambi gli aggettivi *kainos* e *neos* esprimano gli aspetti sia temporale che qualitativo della novità.

⁷² JEREMIAS, *Le parabole*, 145; FEUILLET, «La controversie», 131 nota 63; GAIDE, «Question sur le jeûne», 53.

⁷³ Si può supporre che l'Ultima Cena di Gesù (Mc 14,22-26) sia inserita nel contesto della cena pasquale ebraica. In effetti, la data suggerita in Mc 14,12 sembra essere il pomeriggio del 14 Nisan, quando si immolavano gli agnelli. Visto che già dopo il primo pasto del 14 Nisan non si mangiava più lievito, tale giorno può essere considerato come il primo degli Azzimi (Mc 14,12), che di per sé iniziavano dopo il tramonto e, quindi, il 15 Nisan. Il pasto della sera in Mc 14,17, quindi, è la cena del 15 Nisan, che, appunto, è la cena pasquale ebraica, in cui si mangiava l'agnello, *pascha*, di cui si parla in Mc 14,12.14. Anche il participio *hymnēsantes* (Mc 14,26) permette di supporre che l'Ultima Cena di

che riceve un significato salvifico dalle parole esplicative di Gesù. La novità della salvezza, che Gesù traspone nell'immagine di Mc 2,22, è in linea con il significato nuovo⁷⁴, di tipo soteriologico, che egli dà al vino in Mc 14,24, come anche al pane (Mc 14,22). In effetti, le parole interpretative, pronunciate da Gesù sul pane e sul vino, rispondono al rituale della Pasqua ebraica, che prevedeva la spiegazione del significato di alcuni dei cibi mangiati, secondo quanto è prescritto in Es 12,26; 13,8⁷⁵. Più precisamente le parole interpretative sul vino (Mc 14,24) rientrano nel genere dei detti di spiegazione, usati soprattutto nel contesto della liturgia pasquale a proposito del sangue dell'Alleanza (Es 24,8)⁷⁶. Sebbene, poi, si possa pensare che l'azione di "ringraziare per il calice", *potērion eucharistēsas* (Mc 14,23), sia stata accompagnata dalle parole di benedizione⁷⁷ di *b.Ber* 51a, Gesù chiaramente dà un significato al vino del calice, che è nuovo rispetto al significato del sangue dell'Alleanza mosaica (Es 24,8).

Infatti, nei detti di spiegazione di Mc 14,22.24, il pane e il vino del calice significano⁷⁸ o diventano segni reali del corpo e del sangue di Gesù, cioè della sua persona.

Gesù sia stata una cena pasquale ebraica poiché il verbo suggerisce il canto dell'*Hallel* (Salmi 114 o 115-118) che, secondo il costume giudaico, era parte del *Seder*: F.C. BURKITT, «The Last Supper and the Paschal Meal», in *The Journal of Theological Studies* 17 (1916) 293-294; PESCH, *Il vangelo di Marco. Parte seconda*, 507, 514-515, 559; GNILKA, *Marco*, 772, 782.

⁷⁴ Secondo l'opinione di Malbon, il rituale giudaico della Pasqua si arricchisce di significato in Mc 14,22-25, ovvero la memoria dell'esodo diviene la celebrazione della morte di Gesù e un'anticipazione del regno di Dio: E.S. MALBON, *Narrative Space and Mythic Meaning in Mark* (New Voices in Biblical Studies), Harper & Row Publishers, New York 1986, 136.

⁷⁵ J. JEREMIAS, «'This is My Body...'», in *The Expository Times* 83 (1971-1972) 201.

⁷⁶ PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte seconda*, 526.

⁷⁷ Alcuni studiosi ritengono che il calice dell'Ultima Cena (Mc 14,23) corrisponda al terzo calice del banchetto pasquale giudaico (*Pes* 10, 7), quello della benedizione (*kōs šel b'rākā*): L. GOPPELT, voce «ποτήριο», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (cur.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, X, Paideia, Brescia 1975, 281, 282 note 58-59; H. PATSCH, voce «ποτήριο», in H. BALZ – G. SCHNEIDER (cur.), *Dizionario Esergetico del Nuovo Testamento*, II, Paideia, Brescia 1998, 1076. Evans ritiene che la benedizione pronunciata sul calice (Mc 14,23) possa essere approssimata a quella in *m.Ber* 6:1: C.A. EVANS, *Mark 8: 27-16: 20* (Word Biblical Commentary 34B), Thomas Nelson Publishers, Nashville 2001, 391; Lebeau precisa che l'uso del vino nella cena pasquale ebraica, non previsto dai rituali dell'Esodo e del Deuteronomio, è attestato nel I sec. a. C. da *Giubilei* 49, 6: P. LEBEAU, *Le vin nouveau du Royaume. Etude exégétique et patristique sur la Parole eschatologique de Jésus à la Cène* (Museum Lessianum 5), Desclée de Brouwer, Paris 1966, 43 nota 3.

⁷⁸ TAYLOR, *Marco*, 637; VAN IERSEL, *Marco*, 387, che riconosce al pane spezzato e al vino sparso il valore di metafore del corpo ucciso e del sangue versato di Gesù; per FOCANT, *L'évangile*, 525-526, le parole "questo è il mio corpo" e "questo è il mio sangue" sono performative, cioè conducono al di là di ciò che è visibile. Alcuni studiosi precisano che il verbo essere, usato per spiegare il pane e il calice (Mc 14,22.24), non esprima una materiale, letterale identificazione: M. D. HOOKER, *The Gospel according to Saint Mark* (Black's New Testament Commentary), Hendrickson Publishers, Peabody, MA 1991, 342; EVANS, *Mark 8: 27, 390*.

In particolare con le parole esplicative sul calice, *touto estin to haima mou* (Mc 14,24), Gesù dice che anche il vino, come il pane, è la sua persona, alla quale si riferisce il termine “sangue”, *haima*, che corrisponde all’ebraico *dām*, e che indica l’elemento vitale di ogni creatura⁷⁹. Il “calice”, *potērion*, che Gesù offre ai suoi discepoli (Mc 14,23), è il suo sangue versato, cioè è immagine della passione e della morte che dovrà patire (Mc 10,38-39; 14,36)⁸⁰. Specificando che il suo sangue è quello dell’alleanza (Mc 14,24), Gesù riprende un’espressione culturale, *to haima tēs diathēkēs*, “il sangue dell’alleanza”, tratta da Es 24,8, dove si parla del sangue che Mosè sparge per metà sul popolo, mentre l’altra metà era stata sparsa sull’altare (Es 24,6)⁸¹. Come il sangue in Es 24,8 è spiegato quale sangue dell’alleanza che Dio fa con Israele al Sinai, così le parole di Gesù (Mc 14,24), che identificano il suo sangue con quello dell’alleanza, più profondamente interpretano la sua morte come dono di sé, che istituisce un’alleanza⁸² tra Dio e tutti gli uomini. Ma rispetto a quella sinaitica, l’alleanza di Cristo produce la salvezza per tutti gli uomini, in quanto il suo sangue è “versato per molti”, *to ekchynnomenon hyper pollōn* (Mc 14,24), cioè la sua morte è per l’espiazione dei peccati di tutti⁸³. Le parole che Gesù pronuncia sul vino dell’Ultima Cena (Mc 14,24), facendone il segno della sua vita donata per la redenzione di tutti, rendono più esplicita la novità della salvezza, cui Gesù allude con l’immagine del vino nuovo in Mc 2,22.

⁷⁹ PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte seconda*, 530.

⁸⁰ GOPPELT, «ποτήριον», 274-275; PATSCH, «ποτήριον», 1075; R. LE DÉAUT, «Goûter le calice de la mort», in *Biblica* 43 (1962) 86 nota 1.

⁸¹ PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte seconda*, 530-531; JEREMIAS, «‘This is My Body...’», 202; BERGER, *Commentario al Nuovo Testamento*, I, 217, 250. L’espressione *to haima tēs diathēkēs*, “il sangue dell’alleanza” (Mc 14,24), rimanda anche a Zc 9,11, che parla del “sangue dell’Alleanza” (LXX: *en haimati diathēkēs*), per mezzo di cui Dio libererà i prigionieri dalla fossa senz’acqua: TAYLOR, *Marco*, 638-639; GNILKA, *Marco*, 779; EVANS, *Mark 8: 27, 392*; VAN IERSEL, *Marco*, 387.

⁸² GNILKA, *Marco*, 779; O. DAVIDSEN, *The Narrative Jesus. A Semiotic Reading of Mark’s Gospel*, Aarhus University Press, Oxford 1993, 245-246. La lezione *tēs kainēs diathēkēs*, “della nuova alleanza” (Mc 14,24) è secondaria (E A D e molti minuscoli) ed è influenzata dalle formulazioni liturgiche di Lc 22,20; 1Cor 11,25; 2Cor 3,6. La lettura senza aggettivo è fortemente attestata dai maggiori manoscritti: κ B C D² L Θ Ψ 565 2427 it^b bo^{pt} cop^{samss, bo} geo¹: PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte seconda*, 525 nota b; FOCANT, *L’évangile*, 522 nota c.

⁸³ Nel complemento *hyper pollōn* (Mc 14,24) la preposizione *hyper* “a favore di”, “per il bene di”, esprime l’idea del sacrificio vicario, mentre il termine *pollōn*, “molti”, non va inteso nel senso limitativo di alcuni, ma nel senso inclusivo dell’ebraico *rabbîm*, cioè di “innumerevoli”, della totalità degli uomini, distinti dal singolo uomo. L’idea, espressa dal complemento, e il termine *pollōn* si riferiscono al passo di Is 53,12, nel quale si parla del Servo sofferente di Dio, che porta o espia i peccati di molti: JEREMIAS, «‘This is My Body...’», 202-203; IDEM, *Le parole dell’ultima Cena*, Paideia, Brescia 1973, 220, 223; TAYLOR, *Marco*, 639-640; PESCH, *Il Vangelo di Marco. Parte seconda*, 531-533, che, tuttavia, riferisce solamente alla totalità di Israele l’espiazione ottenuta dalla morte di Cristo.

ABSTRACT

Il presente articolo intende approfondire il significato del novum di Cristo come è espresso nei detti di Mc 2,21-22, attraverso le metafore del pezzo di stoffa non cardato e del vino nuovo. Seguendo il metodo della semantica strutturale, ci si propone di delineare il valore teologico-salvifico dei detti di Mc 2,21-22, traendolo fuori dalle relazioni di significato che quei detti condividono con il contesto più ampio di Mc 2,1-3,6, con quello immediatamente precedente di Mc 2,18-20 e con altri passi ritenuti pertinenti del Vangelo di Marco (Mc 9,3; 14,24). In particolare, l'analisi esegetica ha riguardato il significato degli aggettivi agnaphos, kainos e neos, usati come sinonimi in Mc 2,21-22 e fortemente esplicativi della novità di Cristo. L'analisi esegetica è articolata in tre momenti: la traduzione di Mc 2,21-22; lo studio del significato che i detti di Mc 2,21-22 assumono nel ciclo delle controversie galilaiche (Mc 2,1-3,6); l'analisi esegetico-teologica di Mc 2,21-22, prima nel contesto della pericope di Mc 2,18-22, e, quindi, in relazione con la questione del digiuno, e poi in relazione ai passi di Mc 9,3 e di Mc 14,24.

* * *

This article aims to deepen the meaning of the novum of Christ as expressed in the sayings of Mk 2,21-22, through the metaphors of the piece of non-carded cloth and the new wine. Following the method of structural semantics, it is proposed to outline the theological-salvific value of the sayings of Mk 2,21-22, drawing it out of the meaningful relations that those sayings share with the wider context of Mk 2,1-3,6, with the one immediately preceding of Mk 2,18-20, and with other passages relevant in the Gospel of Mark (Mk 9,3; 14,24). In particular, the exegetical analysis concerned the meaning of the adjectives agnaphos, kainos and neos, used as synonyms in Mk 2,21-22 and highly explanatory of Christ's newness. The exegetical analysis is divided into three parts: the translation of Mk 2,21-22; the study of the meaning that the sayings of Mk 2,21-22 assume in the series of Galilean controversies (Mk 2,1-3,6); the exegetical-theological analysis of Mk 2,21-22, first in the context of the pericope of Mk 2,18-22, and therefore in relation to the question of fasting, and then in relation to the passages of Mk 9,3 and Mk 14,24.

KEYWORDS

Digiuno / Nozze / Vino nuovo / Abito non follato / Metafore della salvezza

Fasting / Wedding / New Wine / Unfulfilled Clothing / Salvation Metaphors